

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'zbekiston turizm salohiyatini oshirishning mamlakat iqtisodiy rivojida o'rnini

Ro'ziyeva Feruza Yoqubovna

ANNOTATSIYA:

Bugungi kunda turizm jahon iqtisodiyotidagi eng muhim sohalardan biriga aylandi. Ilgari turizm sayohat va dam olish uchun oddiy infratuzilma sifatida qaralgan bo'lsa, hozirda u iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida shakllanib, rivojlanib bormoqda.

KALIT SO'ZLAR: Savdo, texnik va madaniy aloqalar, ishlab chiqarish, iqtisodiy faoliyat, tarmoqlar, an'analar, xalqaro iqtisodiy aloqalar.

ANNOTATION:

Today, tourism has become one of the most important sectors in the world economy. Previously, tourism was considered as a simple infrastructure for travel and recreation, but now it is forming and developing as an important branch of the economy.

KEY WORDS: Trade, technical and cultural relations, production, economic activity, industries, traditions, international economic relations.

Turizm inson hayoti va faoliyatining ko'plab sohalarini qamrab oladi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos katalizatori sifatida turizm transport va kommunikatsiyalar, savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi, xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish va iqtisodiyotning boshqa muhim tarmoqlarini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri turizm sohasidir. Turizm xorijlik sayyohlarning doimiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oqimini jalb qiluvchi tadbirkorlik sohasining muhim xususiyatlaridan biridir. Keyingi yillarda globallashuv va xalqaro integratsiya jarayonlarining chuqurlashishi turizmning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yigirmanchi asrning so'nggi choragida jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi tub o'zgarishlar natijasida ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy aloqalar sezilarli darajada faollashdi.

Dunyoning turli mamlakatlarida iqtisodiy rivojlanishning o'sishi odamlarning bir mamlakatdan boshqasiga turli maqsadlarda sayohat qilish sonini ko'paytirishni talab qiladi. Bu turizmni milliy iqtisodiyotning eng istiqbolli tarmoqlaridan biriga aylantiradi. Umuman olganda, turizm ikki tomonlama mazmunga, ya'ni ishlab chiqarish va ijtimoiy mazmunga ega. Turistik maqsadlarda sayohat qilayotgan shaxsning jismoniy va ruhiy kuchini tiklash darajasi turizmning ishlab chiqarish mazmunini aks ettiradi. Shu bilan birga, insonning mehnat qobiliyatini tiklash motivi turizmning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ijtimoiy ahamiyatga ega.

Turizmdagi ehtiyojlar manbasini bilish orqali odamlarning barcha ma'lum ehtiyojlari ierarxiyasida turizmning o'rnini aniqlash mumkin. Shunga ko'ra, aholining turizmga bo'lgan ehtiyojlarini qondira oladigan, shu orqali mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatadigan tarmoqlarni rivojlantirish mumkin. Bizga ma'lumki, O'zbekiston qadimiy va betakror, hududida eng qadimiy obidalar va madaniyatlar paydo bo'lgan, rivojlangan, ulkan sayyohlik salohiyatiga ega, o'zining jozibadorligi bo'yicha eng yaxshi dam olish va sayohat maskanlaridan qolishmaydi. dunyoda.

Mamlakatimizda yetti mingdan ortiq noyob tarixiy obidalar va ulug'vor va betakror me'morchilik namunalari, go'zal qo'riqxonalar va milliy bog'lar, uning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

boy va rang-barang tabiati, milliy madaniyat, san'at va hunarmandchilikning ko'p asrlik tarixi mavjud. Onalarimiz, jahonga mashhur milliy taomlarimiz, oshpazlik an'analarimiz O'zbekiston logotipi, sharqona mehmondo'stlik ramzi hisoblanadi. Biroq O'zbekistonning turizm infratuzilmasi, turizm xizmatlari sifati va darajasi, sohani boshqarish tizimi globallashuv va keskin raqobat sharoitida zamonaviy talablarga javob bermaydi. Turizmning mamlakat iqtisodiyotiga, xizmat ko'rsatish va aholi bandligini rivojlantirishga qo'shgan hissasi jahondagi o'rtacha ko'rsatkichlardan ortda qolmoqda.

Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan O'zbekiston o'zining boy madaniy va tarixiy merosi, do'stona xalqi va go'zal tabiati bilan o'zining sayohat va turizm sanoatini kengaytirishga tayyor. O'zbekiston hukumati turizm sohasini yuqori rivojlanish salohiyatiga ega deb biladi.

O'zbekiston ko'p yillar davomida xorijliklar uchun yopiq edi va hukumat turizmni rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida uning boy madaniy va tarixiy merosiga kirishni ochish uchun islohotlarni boshladi. 2020-2021-yillarda turizm sohasi pandemiyadan qattiq zarar ko'rdi va mehmondo'stlik xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlar va boshqa soha ishtirokchilari turli shakllarda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlandi.

2021-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijlik sayyohlar soni 25 foizga o'sib, 1,88 million kishini tashkil etgan bo'lsa-da, 2019-yilgi pandemiyadan oldingi 6,75 million tashrifchi darajasiga hali qaytgani yo'q. 2022-yil may oyidan boshlab O'zbekistonda 86 davlat fuqarolari uchun vizasiz rejim, 57 davlat, jumladan, AQSh fuqarolari uchun elektron vizalar o'rnatildi. Hukumatning maqsadi turizm xizmatlarini 2018-yildagi 1 milliard dollardan 2025-yilda 2,2

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

milliard dollargacha oshirishdan iborat. Buning uchun infratuzilmaga katta sarmoya kiritish talab etiladi – 2021-yil fevral oyida Prezident turizm infratuzilmasini rivojlantirish, mehmondo‘stlik ta‘limi hamda global mehmonxonalarini jalb qilish uchun 100 million dollar ajratdi. berdilar.

Rivojlanish rejasida kamida 50 ta xonaga ega uch va to‘rt yulduzli mehmonxonalarini davlat subsidiyasi asosida qurish, xonalarning umumiy sonini 20 200 tadan (2018 yil) 64 000 taga (2025) ko‘paytirish ko‘zda tutilgan. 2021-2023-yillarda Toshkent shahrining turizm sohasiga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi 903,6 million dollarni (shundan 739,5 million dollari xorijiy investitsiyalar) tashkil etadi va 90 ta loyiha: 66 ta mehmonxona, 12 ta savdo va ko‘ngilochar markazlar, 9 ta bog‘ va 3 ta hunarmandchilik markazini o‘z ichiga oladi. Hukumat ziyorat turizmini ham rivojlantirmoqda. 2021-yilda O‘zbekiston musulmonlar sayohati global indeksida 140 davlat orasida 16-o‘rinni egalladi. 2022-yilda hukumat rejalarini yangilab, xorijiy sayyohlar sonini 9 millionga, mahalliy sayyohlar sonini 12 millionga yetkazish, 2026-yilga borib turizm va rekreatsiya zonalarini yaratishga 300 million dollar sarmoya kiritish vazifasini qo‘ydi.

O‘zbekiston va Rossiya turizm sohasidagi hamkorlikni faollashtirmoqda. Bu mamlakatlar o‘rtasida yiliga ikki million sayohatga yetishi mumkin. Bundan tashqari, Rossiya va G‘arb o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri aviaqatnovlarning to‘xtatilishi xorijliklarning O‘zbekistonga va O‘zbekiston orqali havo qatnovini kuchaytirishi mumkin. Chet ellik sayyohlarni ko‘proq jalb qilish maqsadida mamlakat aeroportlarni modernizatsiya va kengaytirmoqda. “Uzbekistan Airports” 2019-yilda “O‘zbekiston havo yo‘llari” MAK tarkibidan ajralib chiqqan va O‘zbekistonning 11 ta xalqaro aeroportini nazorat qiladi. Hukumat 2021-yilda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

aeroportlarni, birinchi navbatda, Samarqand shahrini rivojlantirishga 140 million dollar sarmoya kiritdi va 2022-yilda 200 million dollar sarflaydi. Rejalashtirilgan rivojlanish maqsadlariga erishish uchun 2026-yilgacha jami 1 milliard dollar kerak bo‘ladi. “O‘zbekiston aeroportlari” xususiy kompaniyalar bilan aeroportlarni rekonstruksiya qilish va boshqarish bo‘yicha tender asosida hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda va 2026 yilgacha aeroportlarning yo‘lovchi tashish quvvatini ikki baravar va yuk tashish quvvatini uch barobar oshirishga umid qilmoqda. Monopoliya (yaqin kelajakda IPO orqali o‘z aksiyalarining 51% yoki undan ko‘prog‘ini sotishga va‘da berish) va ko‘proq mahalliy kompaniyalar yaratish (2021 yil fevral oyida Qanot Sharq xususiy aviakompaniyasi Air Lease Corporation bilan ikkita ishlatilgan Airbus A320-200 samolyoti uchun ijara shartnomasini imzoladi. “Uzbekistan Airports” 2022-yil oktabrgacha “O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasining ichki reyslar bo‘yicha hamkori sifatida o‘zining “Silk Avia” aviakompaniyasini tashkil etishni rejalashtirmoqda, bu esa o‘zida borayotgan ichki turizm talabini qondirish, shu bilan birga xorijiy kompaniyalarga O‘zbekistonda parvoz qilish huquqini beradi. Hukumat mintaqaviy yo‘lovchi havo transporti bozorini rivojlantirish uchun qisqa va o‘rta masofaga uchuvchi samolyotlar sotib olmoqchi.

“O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasining hozirgi havo floti 34 ta samolyotdan iborat.

O‘zbekistonning turizm sektori muntazam aviaqatnovlar ochilishi bilan koronavirus pandemiyasidan qutula boshladi, deb yozadi Kursiv.kz. Biroq, karantindan oldingi ko‘rsatkichlarga erishish haqida gapirishga hali erta. Jahon sayyohlik tashkiloti (YUNVTO) ekspertlari sanoatning tiklanishi ikki yarim yildan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

to‘rt yilgacha davom etishini taxmin qilmoqda. O‘zbekiston Bosh vazirining o‘rinbosari, Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov “Kursiv” nashriga bergan eksklyuziv intervyusida bugungi kunda respublikada turizm qanday rivojlanayotgani va soha pandemiya oqibatlarini qanday yengayotgani haqida gapirdi. Karantinga qaramay – Aziz Abduqahhorovich, COVID-19 pandemiyasi tufayli O‘zbekiston turizm sohasi qanday yo‘qotishlarga duch keldi? – Koronavirus va karantin cheklovlari nafaqat turizm, balki barcha sohalar uchun haqiqiy sinovga aylandi. Chegaralarning yopilishi va mehmonlarning kelmasligi tufayli mamlakat iqtisodiyoti yuzlab million dollar yo‘qotdi. 2016-yilda bizga 1,3 million, 2019-yilda 6,7 million kishi, turizm xizmatlari eksporti hajmi esa 1,3 milliard dollarni tashkil etdi. Albatta, 2020-yilda turizm bo‘yicha katta rejalarimiz bor edi, biroq barchasi pandemiyani chetlab o‘tdi. O‘tgan yili xizmatlar eksporti hajmi bor-yo‘g‘i 260 million dollarni tashkil etgan bo‘lsa, joriy yilda 400 million dollar foyda va 1,7 million xorijiy sayyoh kelishi kutilmoqda. – Pandemiya mamlakatda turizmni rivojlantirish rejalarini qanday o‘zgartirdi? – Karantin cheklovlari bizni sanoatni rivojlantirish konsepsiyasini qayta ko‘rib chiqishga va boshqa yo‘nalishlarga e‘tibor qaratishga majbur qildi.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2021-yilni “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” deb e‘lon qildi. Turizm mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog‘i sifatida belgilangan. Ushbu maqsadlar uchun davlat byudjetidan 1 trillion so‘m (100 million dollar – “kursiv”) ajratiladi. Mablag‘lar, xususan, turistik obyektlarning muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarini, yo‘llarni yaxshilash, madaniy meros obyektlarini obodonlashtirish va muhofaza qilish, shuningdek,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sayyohlik markazlari va tegishli infratuzilmani qurish va rekonstruksiya qilish loyihalarini amalga oshirishga yo‘naltiriladi.

Xorijiy investorlar mehmondo'stlik sohasida eng ko'p imkoniyatlarni topadilar. Xalqaro mehmonxona brendlari hozirda faqat poytaxt Toshkent shahrida uchraydi, biroq qadimiy Ipak yo‘lining markaziy shaharlari va yirik turizm yo‘nalishlari bo‘lgan Samarqand, Buxoro va Xivada mehmonxonalar va global franchayzalarga talab katta. Hukumat davlat-xususiy sheriklik asosida aeroportlarga bojxona to‘lovlaridan ozod qilingan, daromad va mulk solig‘i 50 foizga kamaytirilgan holda uch yil muddatga xorijiy sarmoya va boshqaruv xizmatlarini jalb qilmoqchi. O‘zbekistonning o‘zining qisqa va o‘rta masofaga uchuvchi samolyotlar parkini kengaytirish rejalari ishlab chiqaruvchilar uchun biznes imkoniyatlarini yaratishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyuldagi “Turizm to‘g‘risida”gi O‘RQ-549-son qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “O‘zbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5611-son Farmoni.
3. “Oliy sport yutuqlarini rivojlantirishning dolzarb muammolari” xalqaro ilmiyamaliy anjuman. Toshkent – 2019.
4. “Fan – sportga” ilmiy-nazariy jurnali 2020-yil 3-son. 48-51-betlar
5. Биржаков М.М. Введение в Туризм: Учебник. - М.: «Издательский дом Герда», 2006. – 512 с.
6. Боголюбов В.С. Экономика туризма: Учебное пособие. - М.: Академия,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

2005. - 192 c

7. Fayzieva Sh.R. O‘zbekistonda turizm rivojlanishining iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. Nomzodlik dissertasiyasi. – T.: O‘zMU, 2006 y

8. www.interunion.ru – туристские ассоциации

9. www.e-tours.ru – деловые туры, выставки, конференции

